

PEDAGOGIA FREIRIANA E ENSINO POR PROJETOS: O CASO DO PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR DESAFIO

Michelle Barboza Nogueira¹ e Matheus Francisco da Paz²

¹Doutora em Engenharia e Ciência de Alimentos (Universidade Federal de Rio Grande – FURG), Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos e Bacharel em Química de Alimentos (Universidade Federal de Pelotas), Licenciada em Química (Centro Universitário FAVENI). Técnica em Desenvolvimento Rural, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper – CPDI Serrano), mimibnogueira@gmail.com; ²Doutor e Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos (Universidade Federal de Pelotas - UFPel). Especialista em Ciências e Tecnologias na Educação – (IFSul). Tecnólogo em Gastronomia e Bacharel em Química de Alimentos (Universidade Federal de Pelotas- UFPel). Professor do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pelotas - UFPel. matheusfdapaz@gmail.com

RESUMO: O presente artigo analisa a contribuição do Ensino por Projetos (EAP), associado à pedagogia freiriana, para a formação crítica e emancipatória dos educandos do Pré-Universitário Popular Desafio, projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica e documental, ancorada no marco metodológico da Educação Popular freiriana e nas metodologias ativas de ensino, que orientaram tanto a análise das práticas pedagógicas quanto a interpretação dos documentos institucionais. A pesquisa descreve as práticas pedagógicas do projeto Desafio, destacando como a utilização de temas geradores e estratégias dialógicas promove a construção coletiva do conhecimento, respeitando os saberes prévios dos educandos e sua realidade social. Verificou-se que a integração do EAP às atividades de extensão potencializa a aprendizagem significativa e fortalece a autonomia dos estudantes, ao transformar a sala de aula em um espaço de investigação crítica e transformação social. Os resultados apontam que as práticas desenvolvidas no Desafio, ao articular ensino, pesquisa e extensão, oferecem um ambiente de formação que contribui tanto para o acesso ao ensino superior de alunos em situação de vulnerabilidade quanto para a formação docente de licenciandos, consolidando uma prática educativa libertadora e inclusiva.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Libertadora. Extensão Social. Formação Docente. Inclusão Educacional. Metodologias Ativas.

ABSTRACT: This article analyzes the contribution of Project-Based Learning (PBL), associated with Freirean pedagogy, to the critical and emancipatory education of students from the Popular Pre-University Course Desafio, an extension project of the Federal University of Pelotas (UFPel). It is a qualitative study, of bibliographic and documentary nature, anchored in the methodological framework of Freirean Popular Education and active teaching methodologies, which guided both the analysis of pedagogical practices and the interpretation of institutional documents. The research describes the pedagogical practices of the Desafio project, highlighting how the use of generative themes and dialogical strategies fosters the collective construction of knowledge, respecting students' prior knowledge and their social reality. Findings indicate that the integration of PBL into extension activities enhances meaningful learning and strengthens students' autonomy by transforming the classroom into a space of critical inquiry and social transformation. The results show that the practices developed within Desafio, by articulating teaching, research, and extension, provide a learning environment that contributes both to the access of socially vulnerable students to higher education and to the teacher education of undergraduates, consolidating a liberating and inclusive educational practice.

KEYWORDS: Liberating Education. Social Extension. Teacher Education. Educational Inclusion. Active Methodologies.

1 INTRODUÇÃO

A extensão universitária no Brasil emerge como uma importante ferramenta de diálogo entre a universidade e a sociedade, promovendo ações que visam a transformação social. Conforme apontam Carbonari e Pereira (2007), desde os primórdios da extensão, por volta de 1911 e 1917, discutem-se temáticas voltadas à problemática social e às políticas públicas, propondo uma releitura crítica das práticas de ensino e pesquisa para atender às necessidades sociais.

Entre as atividades de extensão, destacam-se os projetos que visam democratizar o acesso à educação, abrangendo desde a alfabetização básica até a preparação de estudantes para o ingresso ao ensino superior. Nesse cenário, iniciativas como os cursos pré-universitários populares se tornam essenciais para garantir a inclusão de indivíduos em situação de vulnerabilidade social, proporcionando-lhes oportunidades educacionais que, de outra forma, lhes seriam negadas.

Nesse contexto, os pré-universitários populares configuram-se como experiências educativas fundamentais para a redução das desigualdades de acesso ao ensino superior, uma vez que oferecem alternativas formativas àqueles que, em sua maioria, são excluídos das oportunidades proporcionadas pelos cursos preparatórios privados.

O presente estudo concentra-se na análise do Curso Pré-Universitário Popular Desafio, projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e investiga de que forma a metodologia do Ensino por Projetos (EAP), associada aos preceitos da pedagogia freiriana, contribui para a formação crítica e emancipatória dos educandos atendidos pelo projeto. Diante disso, questiona-se como as práticas pedagógicas desenvolvidas no Desafio promovem uma educação dialógica e transformadora.

Considera-se como hipótese que a utilização do EAP, fundamentado na Educação Popular de Paulo Freire, potencializa a aprendizagem significativa e fortalece a autonomia dos educandos. Parte-se da premissa de que, ao valorizar os saberes prévios dos estudantes e dialogar com sua realidade social, o projeto Desafio promove uma formação integral, desenvolvendo sujeitos críticos e conscientes de seu papel na sociedade.

A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade de refletir sobre práticas pedagógicas alternativas ao ensino tradicional, que promovam a inclusão e a emancipação social de estudantes em situação de vulnerabilidade. O Desafio, sendo um dos projetos de extensão mais antigos da UFPel, atua como um espaço de vivência da pedagogia libertadora de Paulo Freire, conforme destacado por Simon et al. (2014) e Weffort (2015), ao articular a educação com a conscientização política e social das classes menos favorecidas.

Este trabalho tem como objetivo analisar a aplicação do Ensino por Projetos no Curso Pré-Universitário Popular Desafio da UFPel, à luz da pedagogia freiriana. pretende-se: compreender os fundamentos teóricos da Educação Popular e do Ensino por Projetos; descrever a estrutura organizacional e as práticas pedagógicas do projeto Desafio; e identificar as estratégias didáticas utilizadas no processo de ensino-aprendizagem que evidenciam a práxis freiriana.

Diante desse cenário, este trabalho busca analisar a aplicação do Ensino por Projetos no Curso Pré-Universitário Popular Desafio da UFPel, à luz da pedagogia freiriana. O artigo está estruturado em quatro seções, além desta introdução: a primeira apresenta os procedimentos metodológicos adotados; a segunda, dedicada aos resultados e à discussão, organiza-se em três eixos temáticos, sendo eles “Extensão Universitária e Educação Popular: Bases para uma prática transformadora”, “O Ensino por Projetos como metodologia ativa na Educação Popular”; e “O Desafio Pré-Universitário Popular: histórico, organização e práticas pedagógicas freirianas”. Por fim, a última seção apresenta as considerações conclusivas do estudo.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica e documental. Foram consultadas obras de referência da pedagogia freiriana, bem como artigos científicos sobre metodologias ativas e Ensino por Projetos (EAP), além de documentos institucionais relativos ao Curso Pré-Universitário Popular Desafio, disponíveis em fontes oficiais da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

A escolha pelo enfoque qualitativo deve-se à natureza interpretativa da investigação, que buscou compreender como as práticas pedagógicas desenvolvidas no Desafio se articulam com os princípios da Educação Popular de Paulo Freire.

O levantamento bibliográfico contemplou autores clássicos e contemporâneos da área, como Freire (1967; 1969), Weffort (2015), Simon et al. (2014), Buss (2017), entre outros, permitindo a análise da integração entre EAP e pedagogia freiriana.

A análise documental considerou o Regimento Interno do projeto Desafio (2024-2029), relatórios e registros disponíveis no site institucional da UFPel. Esses documentos foram examinados à luz dos referenciais teóricos, possibilitando identificar de que forma a organização, a gestão e as práticas pedagógicas do projeto expressam a práxis freiriana.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados da pesquisa, realizada a partir de revisão bibliográfica e documental, possibilitou identificar como os princípios da Educação Popular freiriana e a metodologia do Ensino por Projetos se articulam no contexto do Pré-Universitário Popular Desafio. Para melhor compreensão, esta seção está organizada em três eixos de discussão: inicialmente, apresentam-se as bases da extensão universitária e sua relação com a Educação Popular, situando a prática transformadora que fundamenta o projeto; em seguida, discute-se o Ensino por Projetos como metodologia ativa capaz de potencializar a autonomia e a formação crítica dos educandos; por fim, analisa-se a experiência concreta do Desafio, destacando seu histórico, sua organização e as práticas pedagógicas que evidenciam a práxis freiriana em sua atuação.

3.1 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E EDUCAÇÃO POPULAR: BASES PARA UMA PRÁTICA TRANSFORMADORA

Os primórdios da extensão universitária no Brasil versam por volta de 1911 e 1917, com a abertura da discussão de temas relacionados à problemática social e as políticas da época através de mediadores provenientes da Universidade Livre de São Paulo (CARBONARI & PEREIRA, 2007). De acordo com os autores supracitados, o grande desafio da extensão é fazer uma releitura e um pensamento crítico com a relação do ensino e da pesquisa frente às necessidades sociais, com o objetivo de aprofundar a cidadania e transformação efetiva da sociedade.

Freire (1969) distingue a extensão tradicional, que muitas vezes se reduz à transferência unilateral de saberes técnicos, de um modelo dialógico em que ambos os sujeitos (comunidade e universidade) participam da construção do conhecimento. Ele critica o que chama de “extensão” como uma forma de invasão cultural, propondo em seu lugar a comunicação verdadeira — uma coparticipação na qual os sujeitos trocam percepções, refletem juntos sobre o mundo e transformam-se mutuamente. Nesse sentido, a extensão se torna emancipadora quando deixa de ser um ato horizontal de imposição e se transforma em uma relação intersubjetiva e libertadora, alinhada à concepção de Educação Popular freiriana.

Em meio às atividades de extensão universitária estão as atividades que englobam o ensino para a comunidade, que podem contemplar desde a educação básica, através de processos de alfabetização, até atividades posteriores ao ensino médio, como cursos preparatórios pré-universitários, por exemplo. Nesse contexto, a Educação Popular (EP), proposta por Paulo Freire, atua como uma abordagem que visa a conscientização social e política, promovendo uma prática educativa libertadora (WEFFORT, 2015). Simon et al. (2014) destacam que a EP propõe uma articulação entre meios e fins pedagógicos, com centralidade no aluno, respeitando sua autonomia e contexto social.

A extensão universitária deve ser vista não apenas como um elo social da universidade com a comunidade, mas também como uma via para construção compartilhada de conhecimentos, em uma interlocução entre saberes acadêmicos e populares. Esta interação potencializa a atuação dos movimentos sociais como agentes essenciais na formulação de alternativas para a transformação social (PEREIRA; GOMES, 2018). Kavalek (2023) reforça a ideia de que a extensão universitária precisa funcionar como um elo entre os estudantes e as demandas sociais, estimulando a atuação em problemas reais que promovam a transformação social e contribuam para a melhoria da qualidade de vida das comunidades.

Ao promover a interação entre a universidade e a comunidade, a extensão oferece um espaço de aprendizagem rico e dinâmico, tanto para quem recebe quanto para quem ensina. Para os membros da comunidade, representa uma oportunidade de acesso a saberes científicos e pedagógicos que podem contribuir para a ampliação de seus horizontes sociais e educacionais. Para os extensionistas, por sua vez, a atuação em projetos que envolvem diretamente a realidade social dos alunos possibilita uma formação prática que transcende os limites da teoria acadêmica. Como ressalta Lessa (2018), participar de um projeto de extensão permite ao futuro educador vivenciar situações que exigem não apenas a aplicação de conhecimentos técnicos, mas também sensibilidade, empatia e capacidade de adaptação frente aos desafios cotidianos da sala de aula.

3.2 O ENSINO POR PROJETOS COMO METODOLOGIA ATIVA NA EDUCAÇÃO POPULAR

Entre as metodologias de ensino que dialogam com os princípios da Educação Popular, o Ensino por Projetos (EAP) destaca-se como uma ferramenta pedagógica ativa, capaz de promover a autonomia dos educandos e fortalecer a construção coletiva do conhecimento (BUSS, 2017). Inspirado nos ideais de John Dewey e Paulo Freire, o EAP propõe a aprendizagem por meio da resolução de problemas reais, conectados à vivência dos estudantes, estimulando o desenvolvimento de competências críticas e a reflexão transformadora sobre a realidade (SIMON et al., 2014).

A centralidade do EAP está no processo de investigação e na escolha de temas geradores significativos, que possibilitem aos educandos refletirem sobre seu contexto e atuarem como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem (FREIRE, 1969). Assim, mais do que uma simples metodologia didática, o EAP constitui-se como uma prática emancipatória, ao transformar a sala de aula em um espaço de diálogo autêntico e de construção conjunta de saberes.

Experiências de projetos de extensão universitária demonstram o potencial formativo do EAP não apenas para os educandos, mas também para os licenciandos que atuam como educadores. Beltrão et al. (2017) evidenciaram que a participação de estudantes de licenciatura em EAP resultou em uma prática docente mais reflexiva e crítica, aproximando teoria e prática de forma indissociável.

Lessa (2018) reforça que a vivência em projetos de extensão estruturados pelo EAP permite aos futuros docentes experimentarem sua prática desde o planejamento até a execução,

proporcionando um exercício de autonomia e um espaço de formação mais significativo do que os estágios supervisionados tradicionais. Ao envolver-se ativamente com a realidade dos educandos, os licenciandos desenvolvem uma compreensão mais profunda dos desafios e potencialidades de uma educação verdadeiramente libertadora.

Além disso, projetos de ensino que articulam o desenvolvimento de competências críticas com atividades práticas, como os descritos por Barberino e Magalhães (2016), demonstram que o trabalho com projetos interdisciplinares favorece o letramento científico e a aprendizagem significativa, ao envolver os educandos na resolução de situações-problema conectadas ao seu cotidiano. Essas experiências reforçam a relevância do EAP como metodologia ativa capaz de promover uma formação emancipatória e contextualizada.

Nos cursinhos populares, o EAP assume um papel estratégico, ao viabilizar a articulação entre os conhecimentos prévios dos estudantes e os conteúdos acadêmicos, rompendo com o modelo tradicional de ensino baseado na transmissão mecânica de conteúdos e favorecendo a construção de uma pedagogia crítica e inclusiva (PEREIRA; GOMES, 2018). Ao contrário das abordagens tradicionais, o EAP possibilita a adaptação das práticas pedagógicas às demandas do público atendido, contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior e para a formação de sujeitos críticos e autônomos.

Essa perspectiva aproxima-se da proposta freiriana de uma educação dialógica e problematizadora, na qual educadores e educandos constroem juntos o conhecimento, em um processo de constante troca e ressignificação. O EAP, portanto, configura-se como uma metodologia essencial para projetos de extensão voltados à Educação Popular, como é o caso do Pré-Universitário Popular Desafio, tema central deste estudo.

3.3 O DESAFIO PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR: HISTÓRICO, ORGANIZAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS FREIRIANAS

O Desafio Pré-Universitário Popular, vinculado à Universidade Federal de Pelotas (UFPel), foi criado em 1993 por iniciativa de estudantes universitários que buscavam ampliar o acesso da classe trabalhadora ao ensino superior. Inicialmente apoiado por entidades como o Diretório Central de Estudantes (DCE/UFPel) e o Sindicato da Alimentação, o projeto foi institucionalizado como ação de extensão universitária em 1994, passando a integrar a Faculdade de Educação (FaE). Em 2017, o Desafio foi reconhecido como Projeto Estratégico da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PREC), consolidando sua atuação como espaço de formação cidadã e emancipatória (PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR DESAFIO, 2025).

Desde sua origem, o projeto fundamenta-se nos princípios da Educação Popular freiriana, valorizando o diálogo, a escuta ativa e o respeito aos saberes prévios dos educandos. Conforme previsto em seu regimento, o Desafio tem como objetivo formar sujeitos críticos e autônomos, promovendo práticas pedagógicas que rompem com a tradicional hierarquia entre educadores e educandos, em uma construção coletiva do conhecimento (PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR DESAFIO, 2025).

A estrutura organizacional do projeto compreende uma secretaria, coordenação geral, coordenação pedagógica e coordenações de área, que atuam em conjunto para dar suporte aos educadores e educandos. Os educadores, na maioria estudantes da UFPel, participam de forma voluntária e são responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento das atividades didáticas (PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR DESAFIO, 2025). Essa organização busca promover uma gestão horizontalizada, pautada na participação democrática de todos os envolvidos no projeto.

Entre as práticas pedagógicas desenvolvidas pelo Desafio, destacam-se atividades que dialogam diretamente com a realidade dos educandos, configurando-se como temas geradores conforme proposto por Freire (1967). Exemplo disso são os aulões temáticos, como “A Química

Através dos Alimentos” e “A Química das Drogas”, que aproximam conteúdos acadêmicos do cotidiano dos estudantes, facilitando a compreensão dos conceitos e despertando a curiosidade. Outra ação significativa é o “Cine Debate”, no qual são exibidos episódios da série documental “Guerras do Brasil”, seguidos por rodas de conversa nas quais os educandos compartilham impressões e reflexões sobre como a história do país se constrói a partir de conflitos. Essa atividade promove um espaço de aprendizado coletivo, permitindo que os alunos reflitam sobre o tempo em que vivem e o espaço social que ocupam.

Complementando essas práticas, o projeto desenvolve também o “Clube de Leitura”, onde obras literárias de variados temas são lidas em grupo e os encontros são abertos à comunidade, proporcionando trocas de ideias, afetos e experiências a partir da leitura compartilhada. Essas práticas, ao se articularem com os interesses e vivências dos educandos, contribuem para uma aprendizagem contextualizada e significativa. Cunha (2017) destaca que o uso de exemplos práticos e uma linguagem acessível são estratégias essenciais para tornar o processo educativo mais envolvente, favorecendo uma maior participação e motivação dos alunos.

Almeida (2006) ressalta que a aproximação entre os conteúdos escolares e a realidade dos alunos é um fator decisivo para a motivação e compreensão dos temas abordados. Essa perspectiva é adotada no Desafio, onde as práticas educativas buscam integrar o conhecimento acadêmico às vivências dos educandos, estabelecendo um processo pedagógico mais inclusivo e eficaz.

Consciente da heterogeneidade do público atendido, o projeto adota diferentes estratégias didáticas para superar as limitações do ensino tradicional. Rosário (2006) defende a importância de diversificar as metodologias de ensino para atender às necessidades dos alunos, promovendo a superação dos paradigmas restritivos das práticas escolares convencionais. No contexto do Desafio, essa diversidade metodológica se concretiza por meio de atividades interativas, debates, oficinas e projetos temáticos, que favorecem o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico dos educandos.

A prática do diálogo é um dos pilares do projeto, evidenciado nos encontros mensais que reúnem educadores, coordenadores e educandos para discutir os rumos do projeto, avaliar as atividades e buscar coletivamente soluções para as demandas surgidas. Essa dinâmica dialogal está em consonância com o conceito freiriano de educação como prática da liberdade, onde o diálogo é entendido como um processo de construção conjunta do saber e de transformação social (FREIRE, 1967).

Os “Ciclos de Formação” promovidos para os educadores extensionistas representam outra importante dimensão do projeto, pois garantem a atualização das práticas pedagógicas e fortalecem a formação continuada dos futuros docentes. Segundo Fernandes (2013), projetos de extensão universitária oferecem um espaço privilegiado para que professores em formação possam refletir sobre suas práticas e desenvolver competências pedagógicas em ambientes colaborativos.

A atuação do Desafio como espaço de extensão universitária deve ser compreendida como uma forma de reparação histórica da universidade junto aos setores populares. Pereira e Gomes (2018) argumentam que projetos como os cursinhos populares representam um elo fundamental entre ensino, pesquisa e extensão, ao propiciar aos licenciandos uma formação prática que os capacita a enfrentar os desafios da educação em contextos de desigualdade social. Para Freire (1969), a verdadeira educação se constrói no diálogo autêntico entre sujeitos, rompendo com modelos autoritários e verticalizados de ensino. Nesse sentido, a organização e as práticas do Desafio refletem os fundamentos freirianos, ao transformar a sala de aula em um espaço de investigação coletiva e emancipação.

4 CONCLUSÃO

A análise desenvolvida ao longo deste estudo permitiu verificar que a aplicação do Ensino por Projetos (EAP), fundamentado nos princípios da Educação Popular de Paulo Freire, no Pré-Universitário Popular Desafio, potencializa a aprendizagem significativa e fortalece a autonomia dos educandos. Ao valorizar os saberes prévios dos estudantes e dialogar com suas realidades, o projeto promove uma formação integral, desenvolvendo sujeitos críticos e conscientes de seu papel na sociedade.

As práticas pedagógicas desenvolvidas no Desafio, como os aulões temáticos, o “Cine debate” e o “Clube de leitura”, demonstram como a extensão universitária pode ser um espaço de construção coletiva do conhecimento, rompendo com modelos tradicionais de ensino e consolidando uma educação verdadeiramente transformadora. Além de contribuir para a democratização do acesso ao ensino superior, o projeto atua como um espaço formativo para os licenciandos, proporcionando vivências que fortalecem sua prática pedagógica e seu compromisso social. Sendo assim, confirma-se a hipótese de que a práxis freiriana, associada ao Ensino por Projetos, configura-se como uma estratégia eficaz para promover uma educação dialógica, crítica e emancipadora.

Embora este estudo, de caráter bibliográfico e documental, tenha permitido uma análise consistente das práticas pedagógicas do projeto Desafio, reconhece-se que a inclusão de dados empíricos oriundos da escuta direta de educandos e educadores poderia enriquecer ainda mais a compreensão sobre seus impactos formativos. Nesse sentido, pesquisas futuras podem avançar nesse campo, valendo-se de metodologias participativas e entrevistas, de modo a aprofundar a análise da experiência e explorar novas possibilidades de aplicação do Ensino por Projetos em diferentes contextos de Educação Popular.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, S. C. **Dificuldades de aprendizagem em Matemática e a percepção dos professores em relação a fatores associados ao insucesso nesta área.** Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Católica de Brasília (UCB), Brasília, 13 p., 2006. Disponível em: <
<https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/bitstream/10869/1766/1/Cinthia%20Soares%20de%20Almeida.pdf>>. Acesso em: 04 de novembro de 2024.
- BARBERINO, B. M.; MAGALHAES, M. N. Uma proposta para desenvolver o letramento estatístico através de projetos. **Vidya**, Santa Maria, v. 36, n. 2, p.363-375, 2016.
- BELTRÃO, I. S. L.; OLIVEIRA, F. S.; BARBOSA, I. S. Práticas na licenciatura em matemática: ensino aprendizagem através do projeto de extensão. **Areté**, Manaus, v. 10, n. 22, p. 123-140, 2017.
- BUSS, C. S.; MACKEDANZ, L. F. O ensino através de projetos como metodologia ativa de ensino e aprendizagem. **Thema**, Pelotas, v. 14, n. 3, p. 122-131, 2007.
- CARBONARI, M. E. E.; PEREIRA, A. C. A extensão universitária no Brasil, do assistencialismo à sustentabilidade. **Revista da Educação**, v. 10, n. 10, p. 23-28, 2007.
- CUNHA, C. P. A Importância da Matemática no Cotidiano. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Edição 04. Ano 02, Vol. 01. pp 641-650, Julho de 2017.
- Revista Científica Intelletto** Venda Nova do Imigrante, ES, Brasil v.10, n.1, 2025 p.222-229

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. 1 ed. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 2015.

FREIRE, P. **Extensão ou comunicação?** 12 ed. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 2013. (Obra original publicada em 1969).

KAVALEK, D. S. Potencialidades de um curso pré-universitário popular frente ao conhecimento pedagógico de conteúdo na formação inicial de docentes. **Travessias**, Cascavel, v. 17, n. 2, p. 1-15, mai./ago. 2023.

LESSA, L. A. S. A valorização da identidade dos educandos nos Encontros Interativos: os impactos formativos para estudantes extensionistas. Monografia (Graduação em Licenciatura em Química) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Química, Rio de Janeiro, 2018.

PEREIRA, T. I.; GOMES, T. F. O curso pré-universitário como espaço de educação popular. **Espaço Pedagógico**, Passo Fundo, v. 25, n. 3, p. 665-684, set./dez. 2018.

PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR DESAFIO. Regimento Interno 2024-2029. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/desafio/files/2024/03/Regimento-Interno-Desafio-Pre-Universitario-Popular-2024-2029.docx-1.pdf>. Acesso em: 01 de fevereiro de 2025.

SIMON, E.; JEZINE, E.; VASCONCELOS, E. M.; RIBEIRO, K. S. Q. S. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem e educação popular: encontros e desencontros no contexto da formação dos profissionais de saúde. **Interface- Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, Suppl. 2, n. 2, p. 1355-1364, 2014.

WEFFORT, F. C. Educação e Política: Reflexões Sociológicas Sobre uma Pedagogia da Liberdade. In: FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. 1 ed. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 2015.

Recebido em: 11 de fevereiro de 2025

Aceito em: 29 de agosto de 2025